

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Н.А.Юлдашева

Заведующий кафедрой “Теория и методика начального образования”

Ташкентского университета прикладных наук,

д.п.н., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10499691>

Аннотация: основные принципы в области образования в рамках закона с целью определения приоритетов системной реформы высшего образования в Республике Узбекистан, качественного вывода процесса подготовки высококвалифицированных кадров с независимым мышлением на новый уровень, модернизации высшего образования, развития социальной сферы и экономики сети, основанные на передовых образовательных технологиях, виды и формы были четко определены, и инклюзивное образование в нем было направлено на обеспечение равных возможностей получения образования в учебных заведениях для всех учащихся с учетом индивидуальных образовательных потребностей и разнообразия индивидуальных возможностей.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, реформа, совершенствование, высшее образование, негосударственное образование, рынок труда, конкурентная среда, инклюзивное образование.

Радикальное улучшение образовательной сферы в новом Узбекистане сегодня стало требованием эпохи. Исходя из этого требования, принимаются законы, регулирующие отношения в рассматриваемой сфере образования. В частности, 23 сентября 2020 года был принят закон Республики Узбекистан "Об образовании", целью которого является системное регулирование образовательных реформ.

В рамках этого закона были четко установлены основные принципы, образовательная система, виды и формы в области образования, а установленные в нем правила дистанционного образования были распространены на удаленный доступ с использованием информационно-коммуникационных технологий и всемирной информационной сети Интернет к необходимым знаниям, навыкам и умениям путем те, кто получил образование в соответствии с учебными планами и распорядками дня. Согласно этому закону, государственные высшие учебные заведения, средние специальные,

профессиональные учебные заведения и их филиалы, а также высшие, средние специальные, профессиональные образовательные организации с участием государства и их филиалы стали создаваться решениями президента или правительства.

В частности, было установлено, что создание негосударственных образовательных учреждений будет осуществляться их учредителями. В соответствии с установленным порядком для негосударственных образовательных организаций лицензия была выдана Инспекцией по контролю качества образования при Министерстве высшего образования, науки и инноваций. Другим аспектом реформ стало закрепление в законодательстве положений, касающихся дуального образования. Оно было направлено на получение учащимися необходимых знаний, умений и навыков. Теоретическая часть мероприятия проводится на базе образовательной организации, а практическая часть - по месту работы педагога. Кроме того, закон включает положения об инклюзивном образовании для лиц с ограниченными возможностями, согласно которым инклюзивное образование важно тем, что оно направлено на обеспечение равных возможностей получения образования в образовательных организациях для всех учащихся с учетом индивидуальных образовательных потребностей и разнообразия индивидуальных возможностей.

Организует инклюзивное образование в образовательных организациях для детей (физических лиц) с физическими, психическими, сенсорными (сенсоричными ощущениями) или ментальными нарушениями.

Данный закон принципиально отличается по содержанию и сути от закона "Об образовании", принятого 29 августа 1997 года, тем, что он имеет широкий спектр применения и специфику регулирования отношений в сфере образования, вытекающих из требований мировых стандартов.

Определенная часть реформ, проводимых в сфере образования, - это, конечно, реформы в системе высшего образования. В частности, определить приоритеты системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, качественно вывести процесс подготовки высококвалифицированных кадров с независимым мышлением на новый уровень, модернизировать высшее образование, концепция развития системы высшего образования Республики

Узбекистан до 2030 года, утвержденная указом Президента Республики Узбекистан ПФ-5847 от 8 октября 2019 года в целях развития социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых образовательных технологий, служит основной основой для новых реформы в системе.

Потому что продолжение реформ в этой области более масштабным образом является требованием времени. Роль высших учебных заведений на уровне мировых требований также символизирует плоды огромных усилий по достижению успешных результатов и свершений перед нами.

Как мы все знаем, образование на рынке труда считается одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности и уровня жизненного благосостояния. В целях обеспечения реализации указа Президента Республики Узбекистан № 4391 от 11 июля 2019 года "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования" утверждена концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года был разработан.

Эта концепция определяет и служит основой для планов, которые предполагается реализовать для развития высших учебных заведений. В научных исследованиях и выводах ученых, внесших значительный вклад в менеджмент и управление системой образования, в том числе М.Х.Саидова, финансовый менеджмент в системе высшего образования, В.А.Садиева, направленных на создание организационно-педагогических условий трансформации высшего учебного заведения и совершенствование его организационно-управленческих, педагогических механизмы Ш.Шарипов, Н.Эгамбердиева, П.Лутфуллаев и др. Содержание подготовки кадров в системе непрерывного образования в нашей стране в исследованиях Ш.Юнусова и других, управление международным сотрудничеством высших учебных заведений в процессах интернализации образования, кроме того, акцент на вопросах внедрения бенчмаркинга в развитие высшего образования также оправдывает разнообразие научных взглядов.

Наше мнение основано на том факте, что особое внимание уделяется трансформации высших учебных заведений в нашей стране в сотрудничестве с престижными зарубежными высшими учебными заведениями, обеспечивающими передачу знаний на основе широкого внедрения цифровых образовательных технологий.

В концепции развития науки до 2030 года были определены вопросы "формирования современной информационной среды,

способствующей развитию науки, формирования инновационной инфраструктуры высших учебных заведений, развития их трансформации".¹

В настоящее время в высших учебных заведениях существуют такие специфические проблемы, эффективное решение которых требует сотрудничества, взаимодействия, изменения содержания. Так, в связи с действующими квалификационными требованиями, недостаточной полнотой критериев, содержащихся в учебных планах и программах по формированию практических навыков, развитию жизненных возможностей выпускников, большим количеством часов, выделяемых на обязательные дисциплины в учебных предметных программах и планах, необходимостью в высших учебных заведениях и на рынке труда, между заказчиками кадров эффективно ведется работа по подготовке кадров нового поколения. невыполнение, существуют такие проблемы, как пассивность участия рекрутеров в формировании содержания высшего образования. Поскольку сегодняшний день требует от системы высшего образования подготовки конкурентоспособных кадров, способных идти в ногу со временем и соответствовать мировым стандартам, его главная цель-вооружить студентов современными знаниями в учебном заведении, сформировать навыки эффективного применения на практике, воспитать зрелые кадры, способные в полной мере соответствовать национальным и международным стандартам.

В главе 3 концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года содержатся такие пункты, как внедрение цифровых технологий и современных методов в образовательный процесс и активное вовлечение заказчиков кадров в процесс подготовки высококвалифицированных специалистов. он оправдывает необходимость приобретения ими глубоких знаний о выбранной профессии посредством обучения. И учебное заведение, которое берет на себя эту ответственность, формируется как кадры, обладающие навыками решения проблем, с которыми сталкиваются студенты в области развития общества и образования.

Система высшего образования, готовящая талантливые, зрелые кадры для народного образования, будь то государственное или негосударственное учебное заведение, несет прямую ответственность за

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан от № 4467"о мерах по коренному повышению эффективности внешкольного образования в системе народного образования".

профессионала, который гарантирует прочную преемственность. Кроме того, пункт о расширении охвата высшего образования, повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием требует формирования целевых параметров подготовки специалистов с высшим образованием с учетом инвестиционных программ, территориальных и отраслевых программ, требований попечительских советов, технологических изменений мирового масштаба, оптимизации образовательных направлений и специальностей.

Обозначенная основная задача в дальнейшем повышает свою актуальность при преподавании предметов непосредственного начального образования. Это требует системного подхода к развитию направлений STEAM (точные науки, технологии, инжиниринг, креативное искусство и математика) и требует особого внимания.

Школьное образование-это звено непосредственного непрерывного образования, место, где дети получают образование, формируют творческие способности, знания, умения, квалификационные компетенции, обеспечивают самостоятельную, свободную творческую деятельность, могут дать достаточно качественные условия и среду для превращения знаний в умения и навыки. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4467² о мерах по кардинальному повышению эффективности внешкольного образования в системе народного образования " необходимо поднять систему непрерывного образования на новый уровень, создать современную методологию образования, совершенствовать государственные требования на основе компетентностного подхода, разработать и внедрить в практику современное и новое поколение учебно-методических комплексов, а также содействует дальнейшему совершенствованию эффективной организации деятельности образовательных учреждений системы образования. Концепция предусматривает усиление внимания к качеству подготовки кадров по многим дисциплинам, особенно по гуманитарным и педагогическим направлениям, пересмотр и модернизацию учебных планов и программ по направлениям и специальностям педагогического образования на основе передового зарубежного опыта, формирование у обучающихся по данному

² Постановление Президента Республики Узбекистан от № 4467² о мерах по коренному повышению эффективности внешкольного образования в системе народного образования".

направлению навыков применения новейших современных педагогических технологий в образовательном процессе, совершенствование инфраструктуры педагогического образования, внедрение инновационных технологий в региональные все освоил иностранные языки в общеобразовательных школах, обеспечение высококвалифицированными профессиональными педагогическими кадрами.

Направления начального образования и дошкольного образования высших учебных заведений позволяют внедрить дисциплину STEAM Education в учебные планы, а также подготовить конкурентоспособный персонал, который будет жить с дыханием сегодняшнего дня, если учебные планы будут улучшены с помощью этой дисциплины. Развитие современной науки, а также широкое изучение зарубежного опыта требуют ежегодного совершенствования учебных планов в высших учебных заведениях. Кроме того, понимание и навыки студентов по данному предмету будут реализованы именно в производственных цехах и комнатах Steam, и в будущем мы сможем увидеть зрелых педагогов, опытных, квалифицированных учителей Steam, работающих в школьном классе.

Что такое STEAM? "STEAM-образование" (Science – естественные науки, Technology – технологии, Engineering – инженерия, Art – искусство, Mathematics – математика) таким образом, STEAM Education-это способ использования естественных наук, технологий, инженерии, искусства и математики, который направляет учащихся к любопытному, критическому мышлению. Steam-это способ насладиться преимуществами stemга, добавив искусство. STEAM создает условия для свободного творчества, снимает ограничения и заменяет их удивлением, вдохновением и инновациями. Его опыт включает в себя множество стандартов науки, техники, инженерии, математики и искусства, которые дополняют друг друга, если это необходимо. Междисциплинарное взаимодействие, интеграция составляют его основу. Его ядро-искусство. Steam основан на процессе, который определяет исследования, критическое мышление и активное обучение.

В рамках начального образования вся идея уроков Steam и подхода Steam заключается в том, что в основе этого подхода лежат исследования, любопытство, творческий подход к поиску решения проблемы. Гуманитарные науки взаимосвязаны со Steam. Когда дело доходит до ran

об использовании Steam, мы должны понимать, что одно дело-разрабатывать урок, а совсем другое-видеть Steam в действии. Во время этих занятий учащиеся занимаются совершенно другим уровнем подготовки и часто получают гораздо более сильные результаты. Вмешательство искусства на уроке показывает результативность. Организация данного предмета, предусмотренного учебным планом педагогических вузов, во внешкольных образовательных учреждениях, в паровых кабинетах своих школ непосредственно на самой практике обеспечивает эффективное протекание процесса, комфортную среду для студента, наличие достаточного инструментального оборудования, развитие знаний, умений, навыков и компетенций, которыми должен овладеть студент, указанный в ГОС.

Учитель STEAM, который будет проводить такие занятия, должен будет в совершенстве овладеть всеми установленными профессиональными требованиями, выполнить их на уровне методической, научной, психологической, дидактической профессиональной компетентности.

Следовательно, требуется период, когда специально оборудованные классы будут находиться в здании высшего учебного заведения для обучения Steam. С точки зрения ситуации, высшие учебные заведения смогут использовать взаимные договорные соглашения в установленном порядке, если комнаты Steam недоступны. Это также дает возможность эффективно использовать квалифицированных педагогов, практиков, прошедших специальную подготовку, для проведения практических занятий по содержательной организации данной дисциплины. Таким образом, для достижения эффективных результатов в системе образования важно, чтобы работа по подготовке кадров была целенаправленной, а роль работодателей в формировании содержания высшего образования была высокой.

Подводя итог, можно сказать, что даже реформы в сфере образования сегодня по своей актуальности и практической значимости не уступают реформам в других сферах.

Использованная литература:

1. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. Приложение к Указу Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан № 4467"о мерах по коренному повышению эффективности внешкольного образования в системе народного образования".
3. Ш.Мирзиёев Новая стратегия Узбекистана. Ташкент. Издательство" Узбекистан". 2021 год.
4. Саидов М.Х. Финансовый менеджмент в системе высшего образования. Бостон созерцания. Ташкент-2011.
5. Садиев В.А. Создание организационно-педагогических условий преобразования высшего образовательного учреждения. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по педагогическим наукам.
6. Юлдашева Н.А. Национальная образовательная стратегия обучения вопросы образовательных инноваций и развития профессионального мастерства педагога. Материалы республиканской научно-практической конференции. 2012 год. С. 59-61.

